

УДК 622.23.05

ҮШ ШАРОШКАЛЫ БҰРҒЫЛАУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ТОЗУҒА ТӨЗІМДІЛІГІН ТАЛДАУ

ҚАРДЫБАЙ САУАТБЕК

Докторант, «С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу
университеті» КеАҚ

ШЕРОВ КАРИБЕК ТАГАЕВИЧ

т.ғ.д., профессор «С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті»
КеАҚ

***Аңдатпа.** Бұрғылау құралдары сөзсіз тау жыныстарын бұзу кезеңінде маңызды рөл атқарады. Тау жыныстарын бұзатын құралдың (ТБҚ) бұрғылау тереңдігі мен тау жыныстарын бұрғылау мүмкіндігіне байланысты белгілі бір уақыт аралығында технологиялық қасиеттерін сақтау қабілеті, ең алдымен, қолданылатын материалдардың сапасымен және бұрғылау параметрлерін дұрыс таңдаумен сипатталады. Бұл мақалада үшшарошканы бұрғылау құралдарының тозу себептері және оған әсер етуші факторлар, сондай-ақ оларды қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері қарастырылады. Сондай-ақ, бұрғылау параметрлері, оңтайлы жүктемені таңдау және бұрғылау құралын жақсартудың негізгі жолдары қарастырылады.*

***Кілт сөздер:** Үшшарошканы бұрғылау құралдары, тау жыныстары, ұңғыма, мойынтірек, тістер, ролик.*

Үшшарошканы бұрғылау құралдары – Олар үш шағын айналмалы конустан тұрады. Әр конуста әткір тістер және конустың бір-бірінен тәуелсіз айналуына мүмкіндік беретін подшипниктер болады. Үшшарошканы қашаулар бұрғылау барысында тау жынысына айналу арқылы немесе айналдырып-соғу әсерін беріп, ұңғыма түбінде тесік жасауға арналған.

Роликті конус тәрізді бұрғылау құралдары - ең көп таралған бұрғылау құралдарының бірі, ол тау жыныстарының қаттылығының барлық түрін қамтиды. Біріктірілген ұсақтау және кесу әрекеті- бұл бұрғылау құралының айқын артықшылығы болып саналады. бұрғылау құралдарының сұлбасы 1- суретте кәрсетілген.

Басты ерекшеліктері:

1. Тау жыныстарын бұзу кезінде қос соққы және ығысу әрекеті, тістердің соққысын сырғанау салдарынан пайда болған ығысумен біріктіреді, нәтижесінде тау жыныстарын бұзу тиімділігі жоғары болады.

2. Барлық қабаттарда бұрғылауға жарамды қабат бейімделуінің кең ауқымы.

3. Әзін-әзі тазалаудың жақсы әсері, балшықтың жиналуына аз бейім.

4. Тәмен құны.

1 сурет. Үшшарошқалы бұрғылау құралының сұлбасы [1, с. 281]

1 — бұрандасы бар корпус; 2 — тірек аяқтар (лапалар); 3 — шарошқалар; 4 — цапфа (осьтік тірек бөлігі); 5 — тістер; 6 — подшипниктер; 7 — жуу (шаю) каналы; 8 — подшипниктерді құлыптауға арналған канал[1].

Жоғарыда атап өткеніміздей үшшарошқалы бұрғылау құралының тау жыныстарының қаттылығының барлық түрін қамтитындығына байланысты тістерінің тозуының үш негізгі әсерін атап өтуге болады.

Роликті конус ұштарының тістерінің қатты тозуы бұрғылау тиімділігінің төмендеуіне, ұштардың қызмет ету мерзімінің қысқаруына және ұңғыма сапасының нашарлауына әкеледі, бұл бұрғылау жұмыстарының жалпы пайдалылығына әсер етеді.

Бұрғылау тиімділігінің төмендеуіне келетін болсақ, тозған тістер доғал пышақтар сияқты әрекет етеді, жанасу аймағын арттырады және жынысты сындыру қысымының күрт артуына әкеледі, бұл жынысты тиімді кесу әсерін жоғалтады, нәтижесінде механикалық бұрғылау жылдамдығының күрт төмендеуіне әкеледі. Мысал ретінде Chuandong блогын алсақ, бастапқы күнделікті 300 метр бұрғылау жылдамдығы тоздан кейін тек 150 метрге дейін төмендеді; параметрлерді күштеп сақтау бұрғылау циклін екі есеге арттырды, бұл қосымша жанармай шығынын 2 есе артық шығындауға әкеледі.

Ұштардың қызмет ету мерзімінің қысқаруына келетін болсақ, қатты тозған тістер қағаз сияқты жұқа немесе тіпті түсіп қалады, бұл мойынтіректер сияқты компоненттерге біркелкі емес кернеу тудырады және жарамсыздықты тездетеді. Тозған бұрғы ұштарын күштеп пайдалану, мойынтіректер ұңғыма түбіне сокқы беру, бұрғы ұшын мерзімінен бұрын сындыру және ауыстыруға келмейтін жағдайлары болды, бұл қымбатқа түседі.

Ұңғыма сапасының нашарлауына келетін болсақ, тозған тістердің жыныстардың сыну траекториясы тұрақсыз, ұңғыма диаметрі күрт өзгереді және ұңғыма қабырғасы біркелкі болмайды. Бұл мәселе бұрғылау қашауларының жиі тұрып қалуына және ұңғыманы аяқтау жұмыстарының кешігуіне әкелді; сонымен бірге бұрғылау қашауларына біркелкі емес күш қатты діріл тудырды, бұл ұңғыма түбінің пішінін зақымдады және кейінгі жұмыстарға айтарлықтай әсер етті [2].

Үшконусты бұрғы қашауларындағы тістердің тозуы бұрғылау тиімділігі мен қашау қызмет ету мерзіміне әсер ететін негізгі фактор болып табылады. Жалпыға қолжетімді ақпаратқа сәйкес, оның тозу механизмін, әсер етуші факторларды және қарсы шараларды келесідей қорытындылауға болады:

Үшконусты бұрғы қашауларындағы кемшіліктерді және әсер етуші факторларды атап өтер болсақ:

Кемшіліктері:

1. Мойынтірек қызмет ету мерзімінің шектеулеріне және тістің тозуға тәзімділігіне байланысты бұрғы ұшының қызмет ету мерзімі салыстырмалы түрде қысқа.

2. Әлсіз жерлері (мысалы, мойынтірек тығыздағыштары және бекіткіш бөлшектер) конустың сынуына жиі себеп болады, бұл бұрғылау апаттарына әкеледі.

3. Жоғары жылдамдықта мойынтірек қызмет ету мерзімі төмен болғандықтан, роликті конус тәрізді бұрғы ұштары жоғары жылдамдықтарға, әдетте 200 айн/мин жылдамдықтарға жарамайды.

4. Жоғары температура жағдайында бұрғы ұшының тығыздау және майлау жүйелері оңай зақымдалады, бұл оны жоғары температуралы қабаттарға жарамсыз етеді.

5. Шағын ұңғымаларда конустың әлшемі шектеулі, бұл қызмет ету мерзімі өте қысқа, бұл оны кіші диаметрлі бұрғылауға жарамсыз етеді.

6. Қажетті бұрғылау қысымы салыстырмалы түрде жоғары, бұл оны оңай кәлбеу қабаттарда пайдалануға жарамсыз етеді.

Үшконусты бұрғы қашауларының тез тозуына әсер етуші факторларды атап өтер болсақ:

Жоғарыдағы Үшшарошкалы бұрғылау құралының тозу себептері және оның тозуына әсер етуші факторларды зерделей келе келесідей Оңтайландыру және қорғау шараларын ұсынамыз:

- Материалды оңтайландыру: Дәнекерленген тозуға төзімді қабаты бар жоғары беріктіктегі қорытпалы болатты пайдаланыңыз (фрезерленген тістер) немесе жоғары беріктіктегі карбидті таңдаңыз (кіргізілген тістер).

- Құрылымды оңтайландыру: Кернеу концентрациясын азайту үшін тіс профилінің бұрышын, тіс тығыздығын және орналасуын шекті элементтерді модельдеу арқылы оңтайландырыңыз.

- Майлау кепілдігі: Мойынтіректердің қызмет ету мерзімін жақсарту және тістерді жанама түрде қорғау үшін арнайы жоғары температуралы тозуға қарсы майды (мысалы, Seivio Braolub S383) пайдаланыңыз.

- Гидравликалық жобалау: Тау жыныстарын тасымалдау және салқындату әсерін күшейту, екінші реттік тозуды азайту үшін саптамаларды және ішкі ағын арналарын дұрыс жобалау.

- Жоғары температура мен осьтік күштер кезінде мойынтіректерді қорғау.

- Тіс пішіндерін жақсарту.

- Жоғары беріктіктегі материалдардан жасалған кірістіру тістерін пайдалану.

- Жақсартылған жуу жүйелері

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Сериков, Д. Ю. Повышение эффективности шарошечного бурового инструмента с косозубым вооружением: специальность 05.02.13 «Машины, агрегаты и процессы»: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук / Сериков Дмитрий Юрьевич; Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина. — Москва, 2018. — 433 с.
2. <https://mp.weixin.qq.com/s/?biz=MzIyODYyMDI3MQ==&mid=2247498306&idx=5&sn=7ea25fe7643c0bc3eda759a70da953ad&chksm=e84d98c2df3a11d4f5ba76bd71f8bd0d7557d3d469510cb4e907657923d292044e1c781f772e&scene=27> интернет ресустары.